

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6571433>

Жуманазарова Гулнара Туребаевна

Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека

Джаббарова Гулчехра Мухамед-Каримовна

Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека

Гаиров Улугбек Гаппаржанович

*Институт биоорганической химии, лаборатория растительных
цитопротекторов, Узбекистан*

Абдуллаев Азизбек Акбар ўғли

*Институт биоорганической химии, лаборатория растительных
цитопротекторов, Узбекистан*

Ключевые слова: Сахарный диабет (СД), диабетические нефропатии, почка, оксидативный стресс, моча, инсулин, альбумин.

Известно, что диабет является основной причиной развития многих патологических изменений в организме, в том числе и хронической болезни почек (ХБП), за которой следуют гипертония и преддиабетическая гипергликемия, которые, в совокупности, составляют около 75% причин ХБП. Определяемая наличием диабета и снижением расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) до <60 /мл/мин/1,73 м², повышенной альбуминурией (>300 мг/24 часа) или и тем, и другим, диабетическая болезнь почек (ДБП) является прогрессирующим заболеванием, которое поражает каждого седьмого человека во всем мире, нуждающегося в заместительной почечной терапии. (ЗПТ) и приводит к преждевременной смерти, спровоцированной сердечно-сосудистыми осложнениями причинами (2).

Цель данного исследования: Исследовать причины, механизмы развития диабетической нефропатии и основные клинические проявления расстройства почечных функций при сахарном диабете. Охарактеризовать типовые формы нарушения функций почек, привести общую характеристику нефропатий.

Сахарный диабет – клинический синдром хронической гипергликемии и глюкозурии, обусловленный абсолютной или относительной инсулиновой недостаточностью, приводящей к нарушению обмена веществ, поражению сосудов, нейропатии и патологическим изменениям в различных органах и тканях. Согласно классификации, принятой комитетом экспертов ВОЗ по сахарному диабету в 1985 г., сахарный диабет (СД) подразделяется на 2 основных типа: инсулинзависимый (1 тип) и инсулиннезависимый (2 тип). В свою очередь, СД 2 типа различается на два

подтипа: подтип А - СД у лиц с ожирением и подтип Б - СД у лиц с нормальной массой тела (4). Сахарный диабет вызывает широкий диапазон поражений как периферического, так и центрального отдела нервной системы (ЦНС): множественные мононевропатии, радикулопатии, плексопатии, полиневропатии, энцефалопатии. Основной причиной формирования клеточной патологии при СД является оксидантный стресс. По современным данным, гипергликемия вызывает структурные и функциональные нарушения митохондрий. Свободный супероксид-радикал нарушает процессы энергообразования в митохондриях. В следствии этого возникает энергетический клеточный дисбаланс, активизируется полиоловый путь утилизации глюкозы, что также оборачивается дефицитом энергетических фосфатов с развитием феномена псевдогипоксии. Существенный вклад в энергетический дефицит вносит поражение кровеносных сосудов микроциркуляторного русла, вызывая ишемию и гипоксию.

Диабетические нефропатии представляют собой специфические патологические изменения почечных сосудов, возникающие при сахарном диабете обоих типов и приводящие к гломерулосклерозу, снижению фильтрационной функции почек и развитию хронической почечной недостаточности (ХПН). Диабетическая нефропатия клинически проявляется микроальбуминурией и протеинурией, артериальной гипертензией, нефротическим синдромом, признаками уремии и ХПН (3).

Окислительный стресс является важным патогенетическим звеном развития самых разных состояний и болезней, в том числе хронической болезни почек (ХБП). Для правильного и полного понимания понятия оксидативный стресс (ОКСТР), необходимо в первую очередь выяснить, какие вещества являются важнейшими оксидантами клетки и также, необходимо, установить пути их образования, понять механизм их токсического действия на клетку и организм в целом, а также разобраться в деталях работы системы АОЗ, поддерживающей равновесие между про- и антиоксидантами (1). Среди нормальных метаболитов клетки, обладающих окислительными свойствами, главное место, несомненно, принадлежит так называемым «активным формам кислорода» (АФК), к которым относятся супероксиданион, перекись водорода, оксид азота, пероксинитрит, гидроксильный радикал, гипохлорная кислота. Все вышеперечисленные вещества являются побочными продуктами нормальных метаболических процессов в клетке. Как известно, большая часть процессов окисления происходит в митохондриях клетки и, в меньшей степени, в цитоплазматическом ретикулуме. В частности, энергетический метаболизм клетки основан на образовании АТФ за счет энергии, выделяющейся в результате транспорта электронов по дыхательной цепи ферментов на внутренней мембране митохондрий. В ходе дегидрирования окисляемого субстрата пара электронов переносится на атом кислорода, который является их конечным акцептором, и после взаимодействия восстановленного атома кислорода с двумя протонами образуется молекула воды. Однако в ходе этого процесса около 1-2%

электронов с участием кофермента Q и других убихинонов переносятся на молекулярный кислород с образованием продукта одноэлектронного восстановления - супероксидного радикала. Таким образом, кислород, сам по себе опасности для клетки не представляющий, в силу уникальности электронной структуры может быть восстановлен с образованием активного и токсического интермедиата, супероксидного аниона O_2^-): $O_2 + e^- = O_2^-$

Материалы и методы исследования: В эксперименте были использованы крысы-самцы массой 120г. Животные содержались в стандартных условиях вивария. Диабет вызывали однократным внутрибрюшным введением аллоксангидрата. Сахар в крови определяли ортотолуидиновым методом. Полученные результаты обработаны статистически методом Стьюдента Фишера.

Результаты и их обсуждение: Малоновый диальдегид (МДА) возникает в организме в результате перекисного окисления жиров и в частности при деградации ПНЖК (полиненасыщенных жирных кислот) активными формами кислорода. Если уровень МДА очень высок (100 и более нмоль/мл) это неблагоприятный прогностический маркер. Референсные значения малонового диальдегида: 0,45 – 1,7 нмоль/мл. Данный маркер значительно увеличен при онкологических заболеваниях, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и при хронических заболеваниях почек. Также имеются данные о связи повышенного уровня МДА с декомпенсированным сахарным диабетом 2 типа. Связь уровня МДА с данными заболеваниями не удивительна, так как все они без исключения связаны с развитием и интенсификацией оксидативного стресса (5).

В ходе проведённых нами исследований были получены следующие результаты по содержанию маркера стресса МДА у крыс с сахарным диабетом. Данный показатель коррелировал со степенью тяжести патологии. После коррекции патологии с помощью *rodiola heterodonta* этот показатель составил $12,68 \pm 1,46$ ЕД/Л следовательно, после коррекции патологии препаратом *rodiola heterodonta* показатели приближались к норме $9,19 \pm 0,36$ ЕД/Л.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Манищенков А.А., Анищенкова Ю.А., Шкала Л.В., Дудич Т.И., Литвинова М.И., Иванова М.А. Оксидантный стресс у больных сахарным диабетом 2 типа, сочетанным с обострением хронического пиелонефрита. Научная статья по специальности «Клиническая медицина», Международный эндокринологический журнал, 2013, с.1-2
2. Бобкова И.Н «Поражение почек при сахарном диабете». Россия, 2011.
3. Ю.Б. Беляева, Ф.К. Рахматуллов. «Сахарный диабет в практике терапевта». Россия, 2011, с.80-90

4. Плаксин Н.С., Куприянова В.М., Богданова Т.М. Сахарный диабет: Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5.

5. Заботин М.В. Малоновый диальдегид: неспецифический показатель или маркер оксидативного стресса? <https://globalacademy.ru/malonovyuy-dialdegid-nespecificheskiy-pokazatel-ili-marker-oksidativnogo-stressa>